

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFBA: INTERFACES DA CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE UM DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL

PHYSICAL EDUCATION IN THE IFBA INTEGRATED HIGH SCHOOL AT IFBA: INTERFACES OF THE COLLABORATIVE CONSTRUCTION OF A REFERENTIAL CURRICULUM DOCUMENT

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA INTEGRADA EN EL IFBA: INTERFACES DE LA CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE UN DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL

Darlan Pacheco Silva ¹
Doiara Silva dos Santos ²
Micheli Venturini ³
Cristiano Sant'anna Bahia ⁴

Manuscrito recebido em: 30 de julho de 2023.

Aprovado em: 1 de setembro de 2024.

Publicado em: 30 de dezembro de 2024.

Resumo

Neste artigo, busca-se apresentar o resultado da construção colaborativa de um documento curricular referencial (DCR) para a Educação Física (EF) no ensino médio integrado (EMI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), fruto de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). A pesquisa colaborativa foi realizada a partir de três encontros por videoconferência com 10 professores de 7 *campi* da instituição, com o propósito de construir um DCR para a EF que contribua com o trabalho pedagógico dos docentes, permitindo fortalecer a legitimidade pedagógica deste componente curricular. Os resultados mostraram que os encontros formativos contribuem no processo de reflexão da prática docente. Ficou evidente a importância de tempo e espaço de compartilhamento dos saberes e de desenvolvimento profissional, além da necessidade de a instituição promover encontros formativos entre os docentes de EF que reflitam os aspectos estruturantes do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA. A partir disso, o foco da proposta de DCR foi a organização e sistematização dos conteúdos da EF para o EMI, tendo como questões norteadoras as reflexões trazidas dos encontros formativos analisados.

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Educação Profissional; Ensino Médio Integrado; Bahia.

¹ Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Professor no Instituto Federal da Bahia. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4006-2321> Contato: darlan.pacheco@ifba.edu.br

² Doutora em Educação Física pela University of Western Ontario. Professora no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4718-7226> Contato: santosdoiara@ufv.br

³ Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Professora no Instituto Federal da Bahia. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3480-4416> Contato: micheliventurini@ifba.edu.br

⁴ Doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz e no Mestrado Profissional em Educação Física em Rede pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7599-6250> Contato: csbahia@uesc.br

Abstract

In this article, we seek to present the result of the collaborative construction of a reference curriculum document (DCR) for Physical Education (PE) in integrated secondary education (EMI) of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), as a result of a Professional Master's research to the Degree in Education at the State University of Santa Cruz (UESC). A collaborative research was carried out, through three meetings via videoconference with 10 teachers from 7 campuses of the institution, with the purpose of collaboratively building a DCR for PE that contributes to the pedagogical work of teachers and allows strengthening the pedagogical legitimacy of this curricular component. The results of this research showed that the formative meetings contribute to the reflection process of the teaching practice. It is evident the importance of time and space for sharing knowledge and professional development, in addition to the need for the institution to promote training meetings between PE teachers that reflects the structuring aspects of the IFBA Institutional Pedagogical Project (PPI). From this, the focus of the DCR proposal was the organization and systematization of PE content for the EMI, having as guiding questions the reflections brought from the analyzed training meetings.

Keywords: School Physical Education; Professional education; Integrated High School; Bahia.

Resumen

En este artículo, buscamos presentar el resultado de la construcción colaborativa de un documento curricular de referencia (DCR) para la Educación Física (EF) en la enseñanza secundaria integrada (EMI) del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), siendo el resultado de una investigación de la Maestría Profesional en Educación de la Universidad Estatal de Santa Cruz (UESC). Se realizó una investigación colaborativa, a partir de tres encuentros vía videoconferencia, con 10 docentes de 7 campus de la institución, con el propósito de construir colaborativamente una DCR para la EF de la institución que contribuya al trabajo pedagógico de los docentes y permita fortalecer la legitimidad pedagógica de este componente curricular. Los resultados de esta investigación mostraron que los encuentros formativos contribuyen al proceso de reflexión de la práctica docente. Se evidencia la importancia del tiempo y el espacio para el intercambio de conocimientos y el desarrollo profesional, además de la necesidad de que la institución promueva encuentros de formación entre profesores de que reflexione los aspectos estructurantes del IFBA Proyecto Pedagógico Institucional (PPI). A partir de eso, el foco de la propuesta de la DCR fue la organización y sistematización de los contenidos de PE para el EMI, teniendo como guía las reflexiones trazadas de los encuentros de formación analizados.

Palabras clave: Educación Física Escolar; Educación profesional; Escuela Secundaria Integrada; Bahía.

Introdução

A educação profissional no Brasil surge com a criação das Escolas de Aprendizizes e Artífices em 1909, idealizadas por Nilo Peçanha. Desde essas primeiras décadas do período republicano do País, essa área da educação passou por diversas mudanças (Brasil, 2009).

No que diz respeito à organização curricular, a modalidade de ensino é organizada a partir de cursos e programas de formação continuada de trabalhadores, Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) e Educação Tecnológica de Graduação e Pós-graduação (Brasil, 2004). A EPTNM apresenta a possibilidade da preparação dos estudantes para o exercício das profissões técnicas e a compreensão de processos produtivos, de maneira que alcancem uma formação integral (Brasil, 2012; Lopes, 2021).

Foi o Decreto n.º 5.154/04 (Brasil, 2004) que instituiu o Ensino Médio Integrado (EMI) à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), possibilitando uma habilitação profissional técnica de nível médio com matrícula única na mesma instituição de ensino, a fim de romper com certa dualidade educacional, articulando no currículo: trabalho, tecnologia, ciência e cultura (Ciavatta, 2005; 2016; Ramos, 2008; Frigotto; Ciavatta; Ramos, 2005; Brasil, 2012).

Diante disso, a Educação Física Escolar (EFE), enquanto componente curricular obrigatório da educação básica, deve buscar contribuir para a formação integral do aluno a partir da humanização e da emancipação humana (Kunz, 1999; Furtado et al., 2022). Em relação à EFE inserida na EPT, especificamente no EMI, esse propósito não é diferente.

Nesse contexto, parece que as problemáticas e os desafios demandados aos docentes se avolumam, pois às dificuldades de produzir conhecimentos acerca das práticas corporais, somam-se as necessidades de pensar o ensino da Educação Física (EF) articulado com a EPT e com os demais componentes do currículo, tanto do núcleo propedêutico/comum, quanto do núcleo técnico-profissional (Almeida; Martins, 2020; Boscatto et al., 2020).

Além desses aspectos, a ausência de um programa curricular mínimo voltado para o EMI contribui para que a legitimidade pedagógica desse componente curricular seja questionada nessa modalidade de ensino. Assim, Bracht et al. (2007), ao discutir as possibilidades de alcançar a legitimidade da EF e reduzir danos, sinalizam duas possibilidades: a organização dos saberes e das práticas escolares em forma de currículo e a inserção da EF no conjunto de disciplinas. Portanto, torna-se indispensável organizar e construir um documento curricular referencial (DCR) que estabeleça os conhecimentos fundamentais à aprendizagem dos educandos, corroborando também com Boscatto (2017,

p. 22), que indica a importância de “identificar e sistematizar quais são os conceitos, as temáticas e os conteúdos de ensino da EF que podem ser oportunizados aos estudantes do ensino médio”.

Entretanto, com a efetivação de reformas na educação brasileira, como a Reforma do Ensino Médio - Lei n.º 13.415/2017 e a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2017), novos aspectos foram introduzidos ao escopo dessa última etapa de ensino, o que ensejou vulnerabilidades da EFE na luta por espaços no currículo (Sá, 2019; Ferreti, 2018). Como a Reforma do Ensino Médio provocou alterações na concepção do EMI, que assegurava a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura (Silva; Marcassa, 2020). Essas mudanças normativas-legais tendem a gerar uma supervalorização de alguns componentes curriculares em detrimento da formação integral do educando, e têm causado a reestruturação e a reformulação curricular do Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) (Silva; Marcassa, 2020).

No que diz respeito ao componente curricular EFE, esse contexto contribui para uma marginalização⁵ dessa área de conhecimento. Segundo Lopes (2021), embora os Institutos Federais (IFs) do estado da Bahia tenham como documento base as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio a fim de orientar os PPCs Técnicos Profissionalizantes, o componente curricular EF não apresenta convergência entre si. Há diferenças em carga horária, propostas curriculares, ementas e planos de curso nos diferentes *campi* da mesma instituição de ensino.

A elaboração de uma proposta que possa contribuir com a construção de um DCR de maneira colaborativa com docentes dos IFs é potencializadora da legitimidade deste componente curricular, pois os docentes envolvidos podem exercer protagonismo nesta tarefa, ao invés de “consumir” algo elaborado/proposto por outros ou, noutras palavras, de “fora para dentro”. Assim, leva-se em consideração as variadas possibilidades de perspectivar a EF na instituição (Boscatto, et al., 2020), Silva, Silva e Molina Neto (2015, p. 330) afirmam: “[...] se não tivermos posições claras sobre o conhecimento e a ação

⁵ Saviani (2012), quando pensa na exclusão social do ambiente escolar, afirma que as teorias educacionais podem ser divididas entre aquelas que entendem a educação como instrumento de equalização social, portanto de superação da marginalidade; e as que acreditam ser a educação um ato de discriminação social, logo, um fator de marginalização.

pedagógica da Educação Física nos Institutos e se não soubermos o que tratar nas aulas de EF dessas escolas, correremos o risco de nos deparar com aqueles que nos dirão o que fazer”.

Ao mobilizar esta colaboração, não se pretende padronizar as perspectivas e experiências dos alunos com a EFE, afinal, a apropriação das possibilidades pedagógicas a partir da docência se dá muito além do que está estabelecido pelo DCR. Por diversas circunstâncias, um documento em si não tem condições de assegurar os saberes esperados, construídos e significados pelos sujeitos em relação a quaisquer áreas do conhecimento, porém, tampouco sem reflexão e planejamento se constroem práticas pedagógicas com intencionalidade educacional. De fato, docentes têm o dever de proporcionar a melhor aprendizagem possível para os alunos e reduzir desigualdades na obtenção do conhecimento (Acre, 2010).

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi apresentar o processo de construção colaborativa de um documento curricular referencial da Educação Física no ensino médio integrado do IFBA, por meio das experiências, dos saberes docentes e do conhecimento científico acumulado da área.

A Educação Física no Ensino Médio Integrado: compreendendo o cenário

A EPTNM faz parte da educação básica. De acordo com a LDBEN (Brasil, 1996), Art. n.º 39: “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”. Essa modalidade de ensino segue as orientações curriculares e finalidades pedagógicas, de maneira a articular os conhecimentos da formação para o trabalho.

Boscatto (2017) trata sobre a necessidade de a formação propedêutica ser desenvolvida de forma articulada com a formação profissional, integrando as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. Nessa perspectiva, os conhecimentos produzidos e sistematizados historicamente pelos diversos componentes curriculares se articulam com as necessidades exigidas na formação para o exercício da cidadania, bem como para a atuação profissional.

Seguindo esse entendimento, o currículo da EPT – ao longo do século XX e início do século XXI – esteve a serviço das demandas do mercado, aspecto que continua presente nos tempos atuais, mais especificamente marcado por uma visão fragmentada entre o exercício da cidadania e a atuação profissional (Sá, 2019). Embora essa fragmentação persista, as áreas de conhecimento buscam superá-la a partir da produção, apropriação e articulação de saberes, expressando-os nos currículos e práticas.

Sobre o assunto, Sacristán (2000; 2013) afirma que o currículo exerce funções distintas de acordo com as características das diferentes modalidades de ensino, entretanto, é fundamental discernir a natureza reguladora do currículo e refletir sobre o que ou quem está por trás, e qual é o interesse do poder dominante.

Quando se trata do componente curricular de Educação Física, o currículo da EPT encontra-se entre os marcos legais que orientam a criação dos IFs, confirmando sua obrigatoriedade no EMI, conforme estipulam as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA. Enquanto concepção de ensino, o PPI do IFBA afirma que a prática educativa deve “promover no futuro profissional o desenvolvimento do senso crítico em relação ao mundo, buscando instrumentalizá-lo para que ele busque se direcionar pelos princípios de igualdade, solidariedade e sustentabilidade” (IFBA, 2013, p. 34).

Para Frigotto (2012), a função social do ensino médio integrado à EPT baseia-se

[...] na construção de um projeto de desenvolvimento com justiça social e efetiva igualdade, e conseqüentemente uma democracia e cidadania substantivas, de forma que, ao mesmo tempo, responda aos imperativos das novas bases técnicas da produção, preparando para o trabalho complexo (Frigotto, 2012, p. 73).

Levando em consideração esse aspecto, a EFE deve contribuir para a função social da escola, que, segundo Sacristán e Gomez (2000), consiste em um duplo processo de elaboração composto pela reprodução e transgressão. Esse processo faz com que os conteúdos advindos da cultura externa sejam sistematizados e problematizados dentro do contexto escolar. É importante ressaltar que todos os conteúdos surgem na cultura fora da escola e, ao serem inseridos nesse espaço, originam a cultura escolar, que constantemente é enriquecida por incrementos didáticos e metodológicos.

Consequentemente, o fazer pedagógico da EF se dá pela opção do trabalho como princípio educativo, sendo essencial que os educandos do EMI acessem conhecimentos que ultrapassem o caráter funcional, voltados à prevenção de doenças, funcionamento do corpo humano e práticas esportivas (Boscatto, 2017). A ideia central desse tipo de trabalho pedagógico é possibilitar ao educando o aprendizado da cultura corporal de movimento, seus conhecimentos e técnicas, bem como a sua articulação e relação com a sociedade, a fim de alcançar um desenvolvimento holístico.

Pensando no IFBA, assim como em outros IFs, a reflexão sobre o trabalho docente a partir dessas perspectivas provocou indagações acerca dos princípios que orientam as práticas pedagógicas dessas instituições, as quais serão apresentadas nesta abaixo.

A propósito, o PPI do IFBA sinaliza que:

[...] o ensino no IFBA tem que obedecer aos princípios colocados neste documento. Portanto, as concepções dos currículos de cursos devem integrar a formação geral com formação técnica/tecnológica, observando a continuidade do ensino e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para prover a formação do indivíduo com conhecimentos técnicos bem como princípios éticos e de responsabilidade, valorizando a cidadania, o respeito mútuo, a solidariedade e o espírito coletivo, objetivando construir uma sociedade mais justa (IFBA, 2013, p. 48).

As tensões que impedem o desenvolvimento de uma educação integral estão presentes, principalmente, nos campos administrativos e educacionais. Entre os conflitos que ocorrem no contexto pedagógico/educacional, destacamos a Reforma do Ensino Médio (Brasil, 2017) e a BNCC que, em busca de uma educação profissionalizante, acabam atendendo às demandas do capital, suplantando o compromisso social com a formação humana.

A Reforma do Ensino Médio surgiu baseada em uma concepção neoliberal do mercado de trabalho e de desinvestimento do Estado, transferindo as responsabilidades referentes aos setores públicos, desvinculando, assim, certos interesses da sociedade (Höfling, 2001). Já a BNCC do ensino médio, com sua limitação de carga horária, entre outros fatores, descaracteriza a formação politécnica do EMI e reforça a dualidade do ensino. Além disso, a introdução da possibilidade de contratar profissionais da educação pelo “notório” saber caracteriza uma precarização da docência, já iniciada anteriormente com redução de docentes com dedicação exclusiva e aumento da carga horária em sala de

aula, dificultando a participação destes na pesquisa e extensão (Araújo; Mourão, 2021; Silva; Souza Júnior, 2020; Araújo, 2018; Silva; Melo, 2018; Macedo; Mello, 2017; Baccin; Shiroma, 2017).

Dessa forma, o espaço que busca uma formação integral, privilegiando disciplinas consideradas técnico-profissionais em detrimento das propedêuticas/comuns, valoriza uma perspectiva mecanicista e tecnicista, bem como menospreza certas concepções que baseiam o EMI como a articulação entre cultura, trabalho, ciência e tecnologia. Dentro da escola, essa mudança favorece a construção de um espaço de disputas que reflete princípios de uma sociedade capitalista, dividida por classes, comprometendo, então, a formação humana dos estudantes e a implementação de um currículo integrado.

Nesse sentido, Barroso (2005) afirma que a escola deve ser sábia para educar por meio da emancipação; reta para integrar os educandos à vida social; e justa para participar na função social de distribuição de competências. De tal maneira, ao Estado cabe a garantia de uma educação pública e de qualidade como direito básico de todos os cidadãos, assegurando a justiça social e emancipação dos seres humanos em uma sociedade desigual. Assim, as políticas educacionais executam um papel extremamente importante como meio de luta em um contexto capitalista e mundialmente globalizado (Souza, 2012; Höfling, 2001).

Percurso Metodológico

Para alcançar o objetivo de construir colaborativamente um documento curricular referencial para a Educação Física no ensino médio integrado do IFBA, com base nas experiências, nos saberes docentes e no conhecimento científico acumulado na área, foi utilizada a pesquisa colaborativa (Desgagné, 2007; Ibiapina, 2016), buscando aproximar o mundo da pesquisa do mundo da prática.

Neste contexto, a pesquisa colaborativa constitui um trabalho coparticipativo de interação entre pesquisador e docente ou grupo de docentes, num processo de estudo e questionamento sobre as práticas e teorias que guiam o trabalho docente, a fim de compreender a realidade e estabelecer novas ações que contribuam para o desenvolvimento do ensino (Bortoni-Ricardo, 2011; Gasparotto; Menegassi, 2016).

Além disso, a dinâmica do estudo colaborativo atende às necessidades de desenvolvimento profissional e da construção de conhecimentos no domínio da pesquisa, de maneira que as dimensões formativa e investigativa estejam bem integradas, com o objetivo de construir uma cultura comum. Para que isso ocorra, portanto, pesquisadores e docentes colaboram com o processo da pesquisa por meio de atividades reflexivas, com finalidade de reelaboração, considerando as estruturas organizacionais existentes (Desgagné, 2007; Ibiapina, 2016).

Sendo assim, para construção da proposta, participaram do estudo 10 colaboradores de 7 *campi* entre as unidades IFBA (Figura 1), contactados por meio de e-mail em forma de carta convite, juntamente com o envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após o retorno dos termos, foi solicitado o preenchimento de uma tabela no *google docs*, contendo os conteúdos abordados pelos docentes durante o ensino médio; em seguida, houve um alinhamento do cronograma com dias e horários adequados, a fim de garantir a presença do maior número de participantes, no ambiente de videoconferência *google meet*.

Figura 1 - Mapa das unidades do IFBA

Fonte: Instituto Federal da Bahia. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha/imagens-campus-euclides/2018/mapa.jpg/view>. Acesso em: 2 set. 2021.

Nesse contexto, um dos pesquisadores e os participantes do estudo realizaram 3 encontros formativos promovidos como estratégia de produção colaborativa, com o propósito de analisar e construir propostas curriculares da Educação Física para o ensino médio, refletindo sobre a finalidade desses conhecimentos no EMI à EPT. Segundo Bortoni-Ricardo (2011) e Gasparotto e Menegassi (2016), a pesquisa colaborativa no âmbito escolar é um trabalho coparticipativo de interação entre pesquisador e docente ou grupo de docentes.

Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados os vídeos gravados dos encontros formativos cujos dados foram transcritos, revisados e organizados a partir da categorização do material. A fim de facilitar a transcrição das falas dos (as) colaboradores (as), foi utilizado o recurso do *google docs* “digitação por voz” que contribuiu para a análise e o entendimento dos dados coletados. O fato de os encontros formativos ocorrerem em uma plataforma de videoconferência possibilitou a verificação das expressões verbais, corporais e faciais dos (as) colaboradores (as), além de permitir ouvir as gravações várias vezes, gerando novas possibilidades e descobertas a cada visualização (Garcez; Duarte; Eisenberg, 2011).

O estudo foi desenvolvido após a avaliação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz (CEP/UESC), seguindo todos os cuidados éticos exigidos em pesquisas com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n.º 56345722.9.0000.5526.

Proposta e contextualização do documento curricular referencial

Esta proposta de sistematização curricular surgiu a partir da identificação da ausência de um documento orientador do IFBA para o planejamento e desenvolvimento das aulas de Educação Física no ensino médio integrado (EMI) da instituição.

Diante do contexto de reformas normativo-legais e reestruturações curriculares, a proposta curricular emerge, de maneira propositiva, como um documento orientador que pode contribuir com a organização do trabalho pedagógico e fortalecer a legitimidade pedagógica da Educação Física enquanto componente curricular obrigatório no EMI dos Institutos Federais.

O debate sobre a legitimidade da Educação Física no processo de escolarização é multifatorial e advém do percurso histórico da área. Tradições de ensino tecnicistas e/ou vinculadas à aptidão física e higiene, especialmente ao longo do século XX, trouxeram implicações para a construção social sobre a área e as percepções sobre o seu papel (Furtado; Borges, 2020).

Na década de 1980, diferentes autores produziram teorizações que reivindicavam para a Educação Física o seu reconhecimento como componente curricular para além da ideia de atividade escolar, processo denominado “Movimento Renovador”. Com proposições e sistematizações baseadas em teorias educacionais, buscou-se ressignificar o papel da EF como área de conhecimento e intervenção, sinalizando a sua contribuição para a formação dos sujeitos a partir da cultura corporal de movimento, reforçando o potencial educacional das práticas corporais e o necessário ensino sistematizado de seus conteúdos para a formação humana (Maia et al., 2019; Furtado; Borges, 2020).

Para além do ponto de vista epistêmico, o processo de luta pela legitimidade se desdobrou em determinações legais, como a LDBEN n.º 9.394/96, que culminou com a tardia obrigatoriedade do componente nas escolas (Maia et al., 2019). Apesar dos avanços epistêmicos e legais, não se pode afirmar que as práticas pedagógicas em EF nas diferentes realidades assimilaram e materializaram perspectivas de ensino amparadas na perspectiva de formação humana e emancipatória (Maia et al., 2019).

Nesse sentido, os desafios relativos a esta legitimidade da EF persistem. Eles envolvem, também, o sentido de formação escolar voltado para o mercado de trabalho, em perspectiva utilitarista, relegando à EF um papel secundário em exames nacionais de acesso ao ensino superior, algo que aponta para fragilidades do sistema educacional como um todo sobre o sentido da formação cidadã e humana (Maia et al., 2019).

Assim, ao pensar a Educação Física no contexto do EMI, é necessário refletir sobre a sua finalidade na educação profissional e tecnológica, e quais são as contribuições necessárias à formação do educando. Contudo, importa destacar que esse cenário de reestruturação curricular e redução do tempo pedagógico destinado às aulas de Educação Física em diversos *campi* provocou algumas inquietações profissionais e acadêmicas. Essas preocupações são apresentadas nesta proposta, construída a partir de reflexões extraídas de encontros formativos virtuais com a participação de docentes do IFBA.

Inicialmente, a elaboração desta proposta ocorreu por meio do estudo e discussão do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA (2013). Tendo em vista os princípios e os referenciais teórico-metodológicos do PPI, um dos objetivos com esta pesquisa foi promover reflexões relacionadas às ações didático-pedagógicas dos docentes do IFBA que buscam uma formação humana integral do educando. Foi realizada uma consulta e solicitado aos docentes de Educação Física que preenchessem um documento via *google docs* com informações sobre os conteúdos que eram trabalhados nos diferentes anos do ensino médio integrado de seus respectivos *campi*. Além disso, foram analisadas outras propostas e/ou documentos curriculares para a Educação Física no EMI de três outras Instituições Federais de ensino. Por fim, amparando-se nas políticas curriculares que balizam os conteúdos da Educação Física e no *corpus* epistemológico da área, foram examinados os conteúdos destacados pelos docentes e os que são abordados em mais *campi* pelos professores de EFE.

Valorizando-se a perspectiva docente, sete conteúdos foram elencados, sendo eles: esportes; ginástica; jogos; lutas; manifestações rítmicas e expressivas; práticas corporais de aventura; saúde, lazer e qualidade de vida. Os critérios para a definição desses conteúdos foram: aqueles que eram trabalhados em mais *campi* do IFBA pelos docentes de Educação Física, além dos indicados como indispensáveis nas aulas de Educação Física no ensino médio integrado por docentes presentes em um dos encontros formativos.

Quanto à estrutura da sistematização curricular do conhecimento, importa ressaltar que, por se tratar de uma proposta de documento curricular referencial e considerando os documentos pedagógicos norteadores do IFBA, foi seguida a estrutura do Projeto Pedagógico dos Cursos, que apresenta a seguinte organização: Tema; Ementa; Habilidades; Objetivos; e Objetos de Conhecimento. A esse documento, foram incluídas, ainda, sugestões metodológicas e avaliações.

Devido às dificuldades relacionadas à falta de tempo alegada por aqueles docentes participantes para preencherem um documento de sistematização compartilhado no *google docs*, esta tarefa foi mediada por um pesquisador e levou em consideração as reflexões apresentadas nos encontros; a análise de propostas curriculares de outros IFs

(IFRN, 2011; Boscatto, 2017; Andreani; Ferreira, 2018); os planejamentos de Educação Física dos PPC dos *campi*, construídos pelos docentes da área do IFBA (IFBA, 2014, 2016a, 2016b); e o Documento Curricular Referencial da Bahia para o ensino médio (Bahia, 2022), por ser um documento normativo-legal em vigor no estado, onde está situado o IFBA. É importante ressaltar que esses documentos dialogam com a BNCC.

Conforme preconiza o PPI do IFBA, a Educação Física nesse contexto educacional deve contribuir para a formação integral dos educandos, tendo também como referencial as concepções de ser humano, sociedade, cultura, ciência, tecnologia, trabalho e educação. Desse modo, os conteúdos devem garantir aos estudantes acesso a uma parte do conteúdo sobre a cultura corporal de movimento para, a partir disso, promover vivências e problematizações que abarquem diversos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. O componente curricular contribuirá, então, para a formação crítica do aluno, superando a reprodução de certas práticas sociais, ampliando a leitura da realidade na qual está inserido, produzindo conhecimentos e os relacionando às práticas corporais.

Importante ressaltar que este não é um documento fechado, com fim em si mesmo. É um trabalho que necessita ser revisitado, testado, aprofundado, rediscutido e refletido pelos próprios docentes do IFBA. Além disso, o referencial teórico não está engessado por haver o entendimento de que é preciso considerar as particularidades regionais de uma instituição *multicampi* como a que está sendo investigada. Esta abrange sete regiões do estado da Bahia, o qual é diverso e possui uma vasta área territorial.

O cenário do EMI traz especificidades ao papel da EFE. Portanto, esta proposta visa ser um ponto de partida que pode impulsionar o desenvolvimento de outros momentos de estudo e discussões, de modo a fortalecer a construção de uma identidade da Educação Física do IFBA e colaborar para a legitimidade deste componente curricular no EMI. Argumenta-se que, embora a sistematização e diretrizes curriculares por si só não asseguram avanços para a EFE, igualmente não se constroem práticas pedagógicas intencionais e específicas sem empreender este processo de construção.

Quadro 1 - Síntese da proposta de DCR

Conteúdo	Objetivos	Habilidades
Esportes	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecer a origem das diversas modalidades esportivas; - Compreender as características e classificação dos esportes; - Vivenciar e criar múltiplas possibilidades do esporte e suas dimensões, buscando ampliar a compreensão da diversidade sociocultural, étnico-racial, de gênero e sexualidade e da inclusão de estudantes com necessidades específicas; - Analisar as influências da mídia no esporte as suas relações com a sociedade, a cultura local e a regional; - Discutir as diferenças étnico-raciais, físicas, socioeconômicas e políticas nos megaeventos esportivos, nas paraolimpíadas, nos campeonatos esportivos e nos jogos estudantis, como elementos constitutivos da sociedade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Demonstrar conhecimentos das características dos esportes, tendo a origem como ponto de partida; - Esboçar através da prática dos esportes o respeito à diversidade em todas as suas dimensões; - Dramatizar criticamente as relações entre a mídia e o esporte e seus reflexos na sociedade; - Praticar os diferentes esportes a fim de dominar suas práticas para utilização como lazer ou atividade física regular.
Ginásticas	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecer a ginástica geral e suas possibilidades na comunidade local; - Identificar as capacidades físicas do corpo humano; - Executar exercícios que ajudem na compreensão dos elementos, tipos e fundamentos da ginástica; - Refletir sobre os cuidados e benefícios do exercício físico e sua relação com as doenças hipocinéticas; - Analisar criticamente as possibilidades de prática da ginástica pela comunidade local, a fim de reivindicar, se necessário, programas que atendam à população. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver conhecimento sobre os diferentes tipos de ginásticas, seus fundamentos e as possibilidades de vivenciá-los na comunidade local; - Empregar os limites e potencialidades do corpo humano a partir das capacidades físicas; - Construir diálogos sobre as condições para a prática de ginástica na comunidade local e seus benefícios para evitar doenças hipocinéticas; - Usar os conhecimentos sobre as ginásticas com foco na sua relevância para a qualidade de vida e manutenção da saúde.
Jogos	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar, compreender e vivenciar de forma crítica e criativa os diferentes tipos de jogos; - Aprender a origem dos diversos jogos presentes na comunidade local; - Conhecer a diversidade e características dos jogos; - Praticar os jogos com apropriação de tecnologias digitais e refletir sobre este fenômeno; - Valorizar os jogos da cultura das comunidades de matrizes africanas e indígenas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Esboçar conhecimentos sobre as características dos diferentes tipos de jogos; - Dramatizar as diferentes manifestações da cultura corporal dos povos; - Desenvolver reflexões sobre a influência das tecnologias digitais de maneira crítica; - Valorizar os diferentes jogos como possibilidade de conhecimentos acerca das habilidades socioemocionais para o mundo do trabalho.

Lutas	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecer a classificação dos esportes de combate; - Aprender a origem e características das lutas indígenas e das capoeiras; - Praticar diversos tipos de lutas, promovendo o respeito às características físicas e de gênero; - Discutir criticamente a relação apresentada socialmente entre violência, lutas e saúde; - Refletir sobre a esportivização das lutas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Relatar a classificação dos esportes de combate, bem como origem dessas lutas; - Dramatizar discussão sobre a violência nos esportes de combate e sua relação com a saúde; - Realizar relação entre diferentes lutas e as lutas sociais ao longo da história, especialmente a luta de classes na formação para o mundo do trabalho.
Manifestações Rítmicas e Expressivas	<ul style="list-style-type: none"> - Compreender aspectos históricos das danças no que diz respeito à formação e desenvolvimento da organização; - Identificar as possibilidades das manifestações rítmicas e expressivas na comunidade local; - Conhecer os tipos e características das mais diversas danças; - Refletir sobre a relação das danças com o respeito ao gênero, à pluralidade cultural. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dramatizar os tipos e características das danças com as possibilidades rítmicas e expressivas existentes na comunidade local; - Esboçar atitudes não discriminatórias e de respeito ao outro, tendo a dança como elemento norteador; - Fruir nas diferentes atividades rítmicas com foco em dominá-las minimamente, a ponto de utilizá-las como suas atividades de ócio saudável e atividade física regular.
Práticas Corporais de Aventura	<ul style="list-style-type: none"> - Analisar as características, as origens e as transformações históricas das práticas corporais de aventura; - Reconhecer o impacto no meio ambiente causado pelos diferentes tipos de práticas corporais realizadas junto à natureza; - Posicionar-se sobre a preservação do meio ambiente como requisito básico para a realização de práticas corporais; - Propor alternativas e reivindicar locais apropriados e seguros para o acesso da comunidade às práticas corporais de aventura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Demonstrar conhecimentos sobre as características das práticas corporais de aventura; - Empregar no dia a dia atitudes, valores e competências sociais (autonomia, cooperação, diálogo) condizentes com a atuação cidadã em uma sociedade democrática; - Desenvolver habilidades emocionais com foco nas suas relevâncias para o mundo do trabalho.
Saúde, Lazer e Qualidade de Vida	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliar o conhecimento referente às ações que potencializem a saúde e o estilo de vida saudável; - Desenvolver conhecimentos relacionados ao funcionamento do corpo humano e sua resposta às atividades físicas; - Conhecer a construção dos conceitos relacionados ao lazer; e refletir sobre as possibilidades de oportunidades de lazer em sua região; - Entender os conceitos básicos relacionados aos primeiros socorros; - Possibilitar o estudo e a vivência da relação do movimento humano com a saúde, favorecendo a conscientização da importância das práticas corporais como elemento indispensável para a aquisição da qualidade de vida; - Discutir questões relacionadas ao corpo, à estética e à aparência; - Construir, juntamente com aluno, uma visão história-crítica, contextualizando a influência hegemônica/capitalista. 	<ul style="list-style-type: none"> - Demonstrar compreensão da relação entre a prática de atividade física na saúde individual e coletiva; - Aplicar consigo próprio os referenciais sobre as múltiplas questões relacionadas ao corpo, à estética e à aparência; - Demonstrar os referenciais sobre importância e finalidade de conhecer os primeiros socorros; - Empregar conhecimentos sobre o lazer: história, concepções e finalidades; - Esboçar postura ativa e crítica na participação de eventos relacionados ao lazer; - Praticar exercícios físicos regularmente, demonstrando capacidade de elaboração de um plano de treinamento simples voltado para um estilo de vida saudável.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os conteúdos da EF observáveis na síntese acima dialogam com políticas curriculares federais, como a própria BNCC. A partir do quadro, percebe-se a historicidade proposta pelos professores ao trato dos conteúdos, a criticidade como elemento importante para temas como questões étnico-raciais, gênero e pluralidade cultural. Notavelmente, a diversificação de conteúdos rompe com a hegemonia do conteúdo esporte e, para além disso, relaciona-o com temas sociais em perspectiva crítica.

Ao elegerem Saúde, Lazer e Qualidade de Vida como conteúdos articulados, os docentes participantes contemplam uma perspectiva de educação para um estilo de vida saudável com práticas regulares de exercícios físicos e, também, dimensões históricas e críticas sobre o corpo e a estética, situando o papel do capitalismo nestes temas. Pesquisas sobre adolescentes, corpo e cultura, têm alertado para a importância de discutir essas questões junto aos jovens, como no trabalho de Silva e Santos (2019).

É importante frisar, também, que os conteúdos não são estanques e, portanto, se inter-relacionam e podem se concretizar em ricas experiências de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, o trabalho de Souza et al. (2020) que relaciona a saúde com práticas corporais como ginástica e jogos cooperativos.

Considerações Finais

Este estudo expôs a real necessidade de um documento norteador da prática pedagógica do professor de EFE do IFBA. Tal necessidade é especialmente crítica para os novos docentes efetivos ou substitutos, que ao ingressarem na instituição, não encontram documentos norteadores detalhados para o trabalho pedagógico da EF na instituição em sua especificidade. Assim como as últimas reformas normativo-legais estão refletindo na garantia da EFE enquanto componente curricular obrigatório no EMI, da mesma forma, refletem, também, na redução de carga horária deste componente curricular em diversos *campi* do IFBA, visto que essa garantia não se dá em todos os anos do EMI.

A proposta de documento curricular referencial busca deixar um legado aos participantes do estudo e acessível à apreciação da comunidade de professores de EF da instituição, entendendo que este trabalho não esgota as reflexões sobre o presente objeto

de estudo. Um dos propósitos que se intentou com esta pesquisa foi contribuir para o despertar do interesse em estabelecer mais momentos de discussão e colaboração entre os (as) docentes da área.

Sobre as questões apontadas ao longo desta pesquisa, uma das conclusões possíveis é contribuir para que os professores do IFBA possam refletir sobre o currículo de Educação Física produzido não só pelos docentes, mas também com a presença de representação estudantil. Para tanto, seria interessante que esse documento fosse feito em um tempo promovido pela instituição a partir de uma formação continuada que permita sua efetiva execução, a fim de contribuir para o fazer pedagógico e legitimidade da EF no EMI.

Referências

- ACRE (Estado). **Orientações Curriculares para o Ensino Médio**. Caderno 1: Educação Física. Rio Branco, Acre: Secretaria do Estado de Educação, 2010. Disponível em: https://fep.if.usp.br/~profis/arquivo/docs_curriculares/AC/Acre_Orientacoes_Curriculares_para_o_Ensino_Fundamental_Caderno_1_Educacao_Fisica.pdf. Acesso em: 19 fev. 2022.
- ALMEIDA, L.; MARTINS, F. D. Educação Física escolar no ensino médio integrado: limites e possibilidades de uma proposta de intervenção. **Revista Prática Docente**, v.5, n.1, p.100-120, 2020.
- ANDREANI, F.; FERREIRA, L. A. **Orientações Curriculares de Educação Física para o ensino médio**. Bauru: Instituto Federal de São Paulo, 2018.
- ARAUJO, J. J. C. N. A precarização do trabalho nos institutos federais de educação no Brasil. **Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo**, 2018.
- ARAUJO, J. J. C. N.; MOURÃO, A. R. B. O trabalho precário nos Institutos Federais: uma análise dos processos de intensificação do trabalho verticalizado. **Educação e Pesquisa**, v.47, p.e226325, 2021.
- BACCIN, E. V. C.; SHIROMA, E. O. A intensificação e precarização do trabalho docente nos Institutos Federais. **Revista Pedagógica**, v.18, n.39, p.129-150, 2017.
- BAHIA (Estado). **Documento Curricular Referencial da Bahia para o ensino médio (v. 2)**. Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2022.
- BARROSO, J. O Estado, a Educação e a Regulação das Políticas Pública. **Educação & Sociedade**, v.26, n.92, p.725-751, 2005.

BORTONI-RICARDO, S. M. **O professor pesquisador**: introdução à pesquisa qualitativa. 2 ed. São Paulo: Parábola, 2011.

BOSCATTO, J. D.; BAGNARA, I. C.; ALMEIDA, L.; LANG, A. M. R.; MARTINS, F. D. A Educação Física Nos Institutos Federais: diagnóstico acerca dos referenciais curriculares, conteúdos e abordagens metodológicas. **Revista Prática Docente**, v.5, n.3, p.1627–1645, 2020.

BOSCATTO, J. D. **Proposta curricular para a Educação Física no Instituto Federal de Santa Catarina**: uma construção colaborativa virtual. 2017. 164 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, 2017.

BRACHT, V.; CAPARROZ, F. E.; FONTE, S. S. D.; FRADE, J. C.; PAIVA, F.; PIRES, R. **Pesquisa em ação**: educação física na escola. 3 ed. Ijuí: Unijui, 2007.

BRASIL. **Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Palácio do Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 28 fev. 2022.

BRASIL. **Lei n.º 5.154, de 23 de julho de 2004**. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília: Palácio do Planalto, 2004. Disponível em: <https://x.gd/oBJzE>. Acesso em: 30 maio 2022.

BRASIL. **Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**. Brasília: MEC, 2009. Disponível em: http://www.agenda2020.org.br/arquivos_PropostaAnexos/93Arquivo_EDUC_15_Educacao_Profissional.pdf. Acesso em: 20 maio 2022.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio**. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: MEC, 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=11663&Itemid. Acesso em: 20 maio 2022.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a Base. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc>. Acesso em: 20 maio 2022.

CIAVATTA, M. A formação integrada a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade. **Trabalho Necessário**, v.3, n.3, p.1-20, 2005.

CIAVATTA, M. A produção do conhecimento sobre a configuração do campo da educação profissional e tecnológica. **Holos**, v.6, p.33-49, 2016. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/5013/0>. Acesso em: 21 fev. 2023.

DESGAGNÉ, S. O conceito de pesquisa colaborativa: a ideia de uma aproximação entre pesquisadores universitários e professores práticos. **Revista Educação em Questão**, v.29, n.15, p.7-35, 2007.

FERRETI, C. J. A reforma do Ensino Médio e sua questionável concepção de qualidade da educação. **Estudos Avançados**, v.32, n.93, p.25-42, 2018.

FRIGOTTO, G. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino médio. In: RAMOS, M. N.; FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. (org.). **Ensino médio integrado: concepções e contradições**. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2012. p. 57-82.

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. A gênese do Decreto n. 5.154/2004: um debate no contexto controverso da democracia restrita. In: FRIGOTTO, G. **Ensino médio integrado: concepções e contradições**. São Paulo: Cortez Editora, 2005. p. 21-56.

FURTADO, R. S.; BORGES, C. N. F. Educação física escolar, legitimidade e escolarização. **Humanidades & Inovação**, v.7, n.10, p.24-38, 2020.

FURTADO, R. S.; MONTEIRO, E. C. P.; BEZERRA, H. S.; MONTEIRO, F. Y. S.; REIS, S. V. Formação para a autonomia e emancipação no âmbito das práticas corporais da educação física escolar. **Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco**, v.12, n.28, p.276-305, 2022.

GARCEZ, A.; DUARTE, R.; EISENBERG, Z. Produção e análise de videogravações em pesquisas qualitativas. **Educação e Pesquisa**, v. 37, n. 2, p. 249-262, 2011.

GASPAROTTO, D. M.; MENEGASSI, R. J. Aspectos da pesquisa colaborativa na formação docente. **PERSPECTIVA**, v.34, n.3, p.948-973, 2016.

HÖFLING, E. M. Estado e políticas (públicas) sociais. **Cadernos CEDES**, v.21, n.55, p.30-41 2001.

IBIAPINA, I. M. L. M. Reflexões sobre a produção do campo teórico-metodológico das pesquisas colaborativas: gênese e expansão. In: IBIAPINA, I. M. L. M.; BANDEIRA, H. M. M. B.; ARAÚJO, F. A. M (orgs). **Pesquisa colaborativa: multirreferenciais e práticas convergentes**. Piauí: EDUFPI, 2016.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. **Projeto Pedagógico do IFBA**. Salvador, BA: IFBA, 2013. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/proen/PPIIFBA.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica**. Irecê, BA: IFBA, 2014. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/irece/menu-ensino/matrizes-curriculares-cursos-tecnicos/ppcele-1.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE. **Proposta de Trabalho da Disciplina de Educação Física nos Cursos Técnicos de Nível Médio**. Natal, RN: IFBA, 2011. Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/documents/2440/PTDEM_COMPLETO.pdf. Acesso em: 14 jun. 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Alimentos**. Barreiras, BA: IFBA, 2016a. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/barreiras/aceso-a-informacao/documentos-institucionais/ppcs/ppc-alimentos-integrado-atualizado-em-21-08-2016.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Informática**. Euclides da Cunha, BA: IFBA, 2016b. Disponível em: <https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha/documentos/diren/ppc/ppc-informatica-versao-final-relator.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2022.

KUNZ, E. Esclarecimento e emancipação - pressupostos de uma teoria educacional crítica para a educação física. **Movimento**, v.5, n.10, p.35-39, 1999.

LOPES, A. V. C. **A reestruturação curricular da educação física escolar na educação profissional no estado da Bahia diante da reforma do ensino médio**. 2021. 243 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2021.

MACEDO, J. M.; MELLO, M. M. L. Fundamentos teóricos e metodológicos da precarização do trabalho docente. **RTPS-Revista Trabalho, Política e Sociedade**, v.2, n.3, p.219-242, 2017.

MAIA, F. E. S.; SANTIAGO, J. S.; PEREIRA, J. M. S.; ESTÁCIO, V. S.; LIMA, R. W. G. “Memórias e reflexões sobre a desvalorização da educação física na escola brasileira”. **Práticas Educativas, Memórias e Oralidades - Rev. Pemo**, v.1, n.3, p.1-12, 2019.

RAMOS, M. Concepção do ensino médio integrado. In: SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, 2008, Belém. **Anais [...]**. Belém: Secretaria de Educação do Estado do Pará, 2008.

SÁ, K. R. **Currículo do ensino médio integrado do IFMG: a partitura, a polifonia e os solos da educação física**. 2019. 257 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, 2019.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. Porto Alegre: Penso, 2019.

SACRISTÁN, J. G. O que significa o currículo? In: SACRISTÁN, J. G. (org.). **Saberes e incertezas sobre o currículo**. Porto Alegre: Penso, 2013.

SACRISTÁN, J. G.; GOMEZ, A. P. **Compreender e transformar o ensino**. Porto Alegre: ArtMed, 2000.

SAVIANI, D. **Escola e Democracia**. 42 ed. Campinas: Autores Associados, 2012.

SILVA, A. R. C.; MARCASSA, L. P. Determinações da Lei 13415/2017 e a reforma do ensino médio como política educacional para a reprodução do capital. **Revista Pedagógica**, v.22, p.1-23, 2020.

SILVA, M. A.; SILVA, L. O. e; MOLINA NETO, V. Possibilidades da educação física no ensino médio técnico. **Movimento**, v.22, n.1, p.325-336, 2015.

SILVA, M. L.; SANTOS, L. A. M. Corpo, cultura e adolescência: estudo sobre a autoestima a partir das experiências vividas de alunos do ensino médio em escolas de Aracaju-SE. **Cenas Educacionais**, v.2, n.2, p.42–60, 2019.

SILVA, P. F.; MELO, S. D. G. O trabalho docente nos Institutos Federais no contexto de expansão da educação superior. **Educação e Pesquisa**, v. 44, n.e177066, 2018.

SILVA, T. A. A.; SOUZA JÚNIOR, G. R. Análise da precarização e intensificação do trabalho docente no Instituto Federal de Pernambuco. **Revista Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE**, v.1, n.16, p.126-145, 2020.

SOUZA, A. A.; OLIVEIRA, N. S.; CAIRES, S. S.; ALMEIDA, C. B.; MUNARO, H. L. R.; CASOTTI, C. A. Aderência de escolares nas aulas de educação física: um relato de experiência. **Cenas Educacionais**, v.3, p.e9525, 2020.

SOUZA, A. L. L. O significado do público na Oferta Educacional Estatal: um pressuposto na realização do Direito. **Revista Educação e Políticas em Debates**, v.1, n.1, p.16-35, 2012.